

HUJAYRANING QISMLARI. KIMYOVIY TARKIBI VA VAZIFASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6595154>

M.B.Muhtorova, S.A.Qirg'izov

*AnDUPI, Aniq va tabiiy fanlarni o'qitish metodikasi fakulteti, biologiya yo'nalishi
Ibosqich talabasi.*

*AnDUPI, Aniq va tabiiy fanlarni o'qitish metodikasi fakulteti, biologiya yo'nalishi
Ibosqich talabasi,*

Annotatsiya: *Bu tezis hujayra, hujayraning qismlari, hujayraning kimyoviy tarkibi va hujayraning vazifasi keng yoritilib berilgan.*

Kalit so'zlar: *Hujayra, yadro, ribasoma, plazma, entoplazmatik to'r, ATF, mitoxondriya, protain, hujayra membranasi.*

Hujayra - barcha hayot organizmlarning tuzilish, tarkibiy va funksional birligidir (viruslar bundan mustasno). Hujayra organizmning yashayotgan eng kichik bo'lagi, deb belgilanadi. Ba'zi organizmlar (masalan, bakteriyalar) bir hujayralidir, ya'ni faqat bitta hujayraga ega. Boshqa organizmlar esa ko'p hujayralidirlar (masalan, o'rtacha odam 100 trillion yoki 10¹⁴ hujayradan iboratdir; o'rtacha hujayra o'lchami 10 mikrometr, massasi esa 1 nanogramdir). Eng katta hujayra tuya qush tuxumi bo'lib, uzunligi 15 sm, massasi 1.4 kg gacha bo'ladi. Hujayrani ilk marta Robert Guk 1665-yilda kashf qilgan.

Inson tanasi juda ko'p hujayrali davlat. Hujayra o'simlik va hayvon organizmlarining tarkibiy qismidir. Hujayralarni tadqiq qiluvchi ilmgga sitologiya deb ataladi. Hujayralarning shakli, tuzilishi va vazifalari juda xilma-xildir, ammo ularning barchasi umumiy tuzilishga ega. Ammo hujayra tarkibining shakli, o'lchami va xususiyatlari tananing bajaradigan funksiyasiga bog'liq. Eng mashhur ingliz fizik, matematik va mikroskopik Robert Guk ilk bor 1665 yilda hujayraning mavjudligini e'lon qildi. Gukning kashf etilishi natijasida hujayralar turli hayvonot va o'simliklarda mikroskop ostida topilgan. Ularning barchasi binoning umumiy rejasiga ega edi. Ammo nur mikroskopida faqatgina sitoplazmani va yadroni ko'rish mumkin edi. Elektron mikroskopning ko'rinishi nafaqat olimlarni boshqalarga qarashga, balki ularning ultrafeksiyasini ham ko'rib chiqishga imkon berdi.

Hujayraning asosiy qismlari - yadro, organoidlar va hujayra membranasi bo'lgan sitoplazma. Hujayra membranasi hujayraning jonli tarkibini atrofdan cheklaydi. Plazma membranasi eng muhim xususiyati selektiv o'tkazuvchanlik, ya'ni ma'lum moddalar orqali hujayradan erkin ravishda kirish mumkin. Ushbu xususiyat tufayli membran hujayradagi moddalarning oqishini nazorat qiladi va tashqi muhit bilan almashadi.

Sitoplazma - bu hujayradagi organellar bilan suyuq tarkibdir. Sitoplazmadagi asosiy narsa suvdur. Jonli hujayralardagi sitoplazmalar doimo harakatga keltirilib,

barcha organoidlarning o'zaro bog'liqligini ta'minlaydi va ular turli moddalar bilan ta'minlanadi. Organelles hujayralariga kiradi endoplazmik retikulum - butun sitoplazmaga naycha soluvchi ko'plab kanal va sisternalar tizimi. Endoplazmik retikulum xujayralarni bo'linmalarga bo'linadi, hujayraning ba'zi qismlari va moddalarni tashish bilan bog'laydi. Ribozomlar endoplazmik retikulumda joylashgan. Ular juda kichik organellardir, lekin ularning vazifasi hujayra - oqsillar uchun ribozomalarda sintez qilinadigan juda muhimdir. Mitoxondriya - Bu nur mikroskopi bilan ham ko'rish mumkin bo'lgan juda katta organellalar. Mitoxondriyalar hujayra elektr stantsiyalari deb nomlanadi. Nafas olish jarayonida organik moddalarning havodagi kislorod bilan yakuniy oksidlanishlari sodir bo'ladi. Ushbu jarayonda chiqarilgan energiya hosil bo'lgan ATF molekulalarida saqlanadi, bu parchalanib ketgach, energiyasini zarur bo'lgan joyga berishga qodir. Yana bir muhim hujayra organizoididir lizosomalarbu hujayralar (oqsillar, yog'lar va uglevodlar) ichiga kiradigan organik moddalarni buzadigan hazm qilish fermentlari bilan to'ldirilgan membrana vazikuldir. Lizosomlar ishlab chiqariladi golgi kompleksi. Yadro yaqinida odatda joylashgan hujayra markazihujayra bo'linishida muhim o'rin tutadi. U hayvonlarning hujayralarida va past o'simliklarda mavjud. Hujayraning tartibga soluvchi markazi yadrosi. Sitoplazmadan er-xotin yadroli konvert bilan ajralib turadi. Yadro ichida yadro suvi bilan to'ldiriladi, bu xromosomalarni o'z ichiga oladi. Xromosomalarda organizmning nasl-nasabini aniqlaydigan genlar mavjud. Yadroda siz bir yoki bir nukleolni ko'rishingiz mumkin. Ularda ribozomlar shakllanishi kuzatiladi. Yadro hujayraning barcha hayotiy jarayonlarini tartibga soladi, irsiy axborotni uzatish va saqlashni ta'minlaydi. Hujayralar noorganik va organik moddalardan tashkil topgan. Noorganik moddalar hujayralari suv va minerallarni o'z ichiga oladi. Suv ko'p reaksiyalar uchun katalizatorlar (tezlatkich) va barcha kimyoviy jarayonlar sodir bo'lgan muhit uchun xizmat qiladi. Moddalarning suvli eritmaları hujayraning ichki muhitini hosil qiladi. Minerallar ionlar yoki qattiq erimaydigan tuzlar shaklidagi kameralarda mavjud. Ular hujayralardagi kislotali yoki gidroksidi reaksiya hosil qiladi, ba'zi tuzilmalar tarkibiga kiradi va hujayralardagi va tanadagi turli jarayonlarning oqishiga ta'sir qiladi. Organik moddalarning asosiy qismi kimyoviy birikmalarning to'rtta klassidir: lipidlar, uglevodlar, oqsillar va nuklein kislotalar. Yog 'va uglevodlarning asosiy vazifasi – energiya, chunki ular hujayralar uchun energiya manbai. Qurilish va saqlash funksiyalari kam emas. Ammo organik moddalar orasidagi farq birinchi qatorda, albatta, oqsillardir. Ular enzimatik funktsiyani bajaradilar – organizmdagi kimyoviy reaksiyalarni tezlashtiradilar. Proteinlarning keyingi muhim funktsiyasidir. Protein bo'lmagan birorta tananing tuzilishi yo'q. Dvigatel funktsiyasi mushak tolalari tarkibiga kiruvchi kontraktil proteynlar bilan bog'liq. Proteinlar ham himoya vazifasini bajaradilar. Organizmni patogen bakteriyalar va viruslardan himoya qiluvchi antikorlar hosil qiladi. Normativ oqsillar tana metabolizmini tartibga soluvchi gormonlardir. Nuklein kislotalar hujayraning organik moddalari orasida alohida o'rin tutadi. Ular meros

axborotlarini saqlash va etkazish uchun javobgardir. Ular tanadagi barcha oqsillarning tuzilishi haqida ma'lumotni kodladilar.

Hujayraning kimyoviy tarkibi bilan biz to'qqizinchi sinfda tanishganmiz. Har bir hujayra hayotining turlicha bo'lgan barcha jarayonlarini amalga oshiradi, ya'ni oziqlanadi, oziq-ovqatdan energiya oladi, chiqindilarni yo'qotadi, o'zini qayta ishlab chiqaradi. Ko'p hujayrali organizmda har bir hujayra organizmning umumiy funksiyasiga o'z hissasini qo'shadigan muayyan ixtisoslashtirilgan funktsiyalarni ham bajaradi. Misol uchun, mushak hujayralari shartnoma tuzadi, glandular hujayralar turli xil suyuqliklarni (ter, tupurik yoki oshqozon suvi) ajratadi, asab hujayralari asab ta'siriga sabab bo'ladi. Hujayra faqatgina tizimli emas, balki tirik organizmning funktsional birligi hamdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. K. A. Zufarov "Gistologiya" 1991, 2001. Toshkent o'zbekcha.
2. Yu. I. Afanasev i N. A. Yurina "Gistologiya" M. 1989, 1999, 2001, 2003.
3. Gistologiya, Sitologiya, Embrionologiya. Atlas. Histologi, Vichael H. Ross, PhD. 2003.
4. Kafedra ma'ruza matnlari. 2003.
5. "Praktikum po gistologii, sitologiya i embriologiya" pod redaksii N.A.Yurinoy, A.N. Radostinoy" 2000.